

TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA TUTNI KO‘PAYTIRISHNING ILMIIY ASOSLARI

¹Mirzayeva Yorqinoy Yarkulovna, ²Soxibova Nigora Sadritdinovna, ³Bobojonova
Maxfuza Avazovna, ⁴Husanova Sabrina Po‘lat qizi

¹dotsent TDAU universiteti, ²katta o‘qituvchi TDAU universiteti, ^{3,4} Toshkent davlat agrar
universiteti Ipakchilik va tutchilik yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14906502>

Annotatsiya. Maqolamizda Toshkent viloyati sharoitida tut ko‘chatlarni vegetativ usulli yordamida ko‘paytirish usulbiyotini o‘rganilgan va olingan natijalar tahlil qilinib, kelgusida olingan natijalar asosida ilmiy mavzu doirasida kerakli xulosa qilindi.

Kalit so‘zlar: tut, urug‘, nihol, ko‘chat, mineral o‘g‘itlar, agrotexnika, vegetativ, qalamcha.

Аннотация. В нашей статье была изучена методика размножения рассады шелковицы вегетативным методом в условиях Ташкентской области и проанализированы полученные результаты, на основании которых в дальнейшем были сделаны необходимые выводы в рамках научной темы.

Ключевые слова: шелковица, семя, росток, рассада, минеральные удобрения, агротехника, вегетативная, черенковая.

Abstract. In our article, the method of propagation of mulberry seedlings by the vegetative method in the conditions of the Tashkent region was studied and the results obtained were analyzed, on the basis of which the necessary conclusions were subsequently drawn within the framework of the scientific topic.

Keywords: mulberry, seed, sprout, seedlings, mineral fertilizers, agricultural machinery, vegetative, cuttings.

Mamlakatimizda bugungi kunda ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish, ipak qurti duragaylari uchun to‘yimligi yuqori yangi tut navlarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish bo‘yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. SHu bilan birgalikda, tut navlarini respublikamizning turli mintaqalari mahalliy er va tabiiy iqlimiga mosligi, ildiz olishi, navli tutlarning unuvchanligi va o‘shish dinamikasi hamda olinadigan barg hosildorligiga ta’sir etish mexanizmini tadqiq etgan holda ularni joriy etish samaradorligini oshirish borasidagi ilmiy ishlarni yanada rivojlantirish hamda yangi ilg‘or texnologiyalarni ishlab chiqarishga tadbiiq qilishga etarli e’tibor qaratish talab etiladi.[1,2]

Tut daraxti qiyin ildiz oladigan o‘simlikdir. Shunga ko‘ra qalamchalarning ildiz olishi tut daraxtlarining turi, tarkibi va navdorlik xususiyatlari ona o‘simliklarning yoshi va ularning biologik xususiyatlariga bog‘liq bo‘ladi. O‘tgan asrning 50-yillarida xalqalangan tut qalamchalaridan tut ko‘chatlarini ko‘paytirish bo‘yicha ilmiy ish olib borgan. Tutning yog‘ochlashgan qalamchalari odatda bir yillik novdalaridan tayyorlanib, ularni o‘shishi ancha oldin tezlashadi va to‘qimalari yaxshi etilgan bo‘ladi. Shunga o‘xshash regeneratsiya (qayta tiklanish) [3,4], jarayoni qalamcha uchun kesiladigan novdalarning o‘shish tezligi va uning davomiyligini belgilash muallif tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlarida o‘tkazilgan [4,5]. 1951 yildan boshlab, Olim tomonidan tutni bargsiz qalamchasini o‘stirish ustida tajriba olib borib, ijobiy natijalarga erishganligini o‘tkazgan tadqiqot ishlarida isbotlab bergan. 1959-1960

yildan boshlab, qalamcha tayyorlashga mo'ljallangan ona daraxt novdalarining oldindan xalqalanib qo'yilishi qalamchani ko'karishiga ijobiy ta'sir etishi aniqlandi [4,8,9]. Bargsiz qalamchalarning ko'karishi uchun qalamcha tayyorlashga mo'ljallangan ona tutzorni tashkil etish, novdalarni xalqalash, qalamchalarni tayyorlash va ularni ekishga saqlash, ekish muddati va usuli hamda o'sish davrida parvarish qilish darajasi ta'minlanishi shart. Muallif tomonidan ko'p yillik tajribasiga asoslanib, shuni aytish mumkinki, ona tut qalamchasidan o'stirilgan bo'lsa, undan kesib olingan qalamcha ham 80-100 % gacha ko'karishi mumkinligini aniqlagan [5,6,7].

Shunga asoslanib, Toshkent viloyati sharoitida shox-shabbasi shakllanmagan va o'z ildiziga ega bo'lgan tut ko'chatlarining ikkinchi yilgi ko'chatlar bo'limida rivojlanishini o'rganish maqsadida tut ko'chatlarining buyi, tanasining yo'g'onligi va tanadan o'sib chiqqan navdalarining yo'g'onligi va uzunligi kabi ko'rsatkichlarining rivojlanishi borasida tadqiqotlar olib borildi (1-rasm).

**Toshkent viloyati sharoitida shox-shabbasi shakllanmagan va o'z ildiziga ega bo'lgan tut ko'chatlarining ikkinchi yilgi ko'chatlar bo'limida rivojlanishi
(Tosh DAU tajriba xo'jaligi, 2024 yil may)**

1-rasm

Yetishtirilgan qalamchadan o'stirilgan ko'chatlar urug'idan etishtirilgan ko'chatlarga o'xshash tarzda kuzda xazonrezgilikdan so'ng yoki erta ko'klamda shira harakati yurishmasdan maxsus qishloq xo'jalik traktorlari va qazish pluglarida 35-40 sm chuqurlikda qazib olinadi. Ko'chatlarni qazib olishdan 7-12 kun oldin ko'chatzor engil sug'oriladi. Qazilgan qalamchadan unib chiqqan ko'chatlarni xillash oldidan yotqizib ekilganlari 2-3 sm joyidan ildizlari qirqiladi.

Bunda, har bir ko'chatning novdasi va ildizlari bo'lishi kerak. SHu hilda tayyorlangan ko'chatlar O'zDST №1027-2002 Davlat standartlariga muvofiq I.II.III-navlarga ajratilib, tuproqqa ko'mishdan oldin chuqurga tashlanib, kasallik va zararkunandalarga qarshi dorilanadi va fumigatsiya qilinadi hamda tuproq va qummi aralashtirgan holda ko'mib qo'yiladi. Bunda qalamchadan navdor tut ko'chatlarini

ko‘paytirishning iqtisodiy afzalligini aniqlash uchun ularni oziqalik sifati yuqori bo‘lgan ko‘chatlarni payvandlash orqali ko‘paytirish usuli bilan taqqoslash to‘g‘ri bo‘ladi.

Toshkent viloyati sharoitida xalqalanmagan va xalqalangan qalamchalarni ekish usuliga qarab ko‘karishi va o‘sish darajasining ko‘rsatkichlari (Tosh DAU tajriba xo‘jaligi, 2024 yil may)

2-rasm

Ushbu jadval orqali shuni aytish mumkinki halqalanmagan va halqalangan qalamchalar 45^o S qiyalikda ekilganga nisbatan yotqizib ekilganda ildiz olish darajasi 1,4-1,9 % ga yuqori bo‘lgan. Shuningdek, novdaning qalamcha tayyorlash uchun foydalanadigan qismi evaziga novdalarga halqa solish soni ham kamayadi, bularning hammasi ona buta tutlardagi novdalarni siyraklashtirish, ya’ni 4-5 tadan novda qoldirish yo‘li bilan gektar boshiga ko‘p miqdorda diametri 20 mm dan kam bo‘lmagan halqalangan qalamchalar olishga erishish mumkinligini tasdiqlaydi. Demak, novdaning foydali qismi diametri 1 sm dan kam bo‘lmaganligi lozim bo‘lib, bir yillik novdaning kuchliligi asosining yo‘g‘onligiga qarab belgilanadi. Bunday sharoitda novdaning 1 sm ga to‘g‘ri keladigan yo‘g‘onligi uning eng yuqori qismiga to‘g‘ri kelishi kerakligi va ona tut daraxtlari har yili ko‘klamda fevral oyining ikkinchi yarmida, mart oyining boshlarida qalamchalar tayyorlash maqsadida kesiladi.

Tajriba natijalari: Toshkent viloyati Qibray tumani Toshkent davlat agrar universiteti tajriba xo‘jaligi erlariga 2023-2024 yillarda tut ko‘chatini qalamchasidan etishtirishda yuqorida bayon qilinganlardan tashqari egat bilan egat oralig‘i 4 metr egat pastki qismining kengligi 70-75 sm (namlikni yaxshi saqlash maqsadida egatlarning uzunligi 20-25 metrdan) sug‘orishni tekis olib borish uchun bo‘lib chiqildi. Egatning usti ketmon yordamida 7-10 sm chuqurlikda ariqchalar qilinib, ana shu ariqchalarga 5-7 sm chuqurlikka 30-40 sm uzunlikdagi qalamchalar yotqizib ekib chiqildi. Tuproq namligiga qarab, ya’ni tuproq quruq bo‘lsa ertasi kuni, agar tuproq namligi 70-75 % bo‘lsa 2-3 kundan keyin egatlarga jildiratib suv yuborildi.

Toshkent viloyat sharoitida egatni bostirib sug‘ormaslik kerak, aks holda egat usti qatqaloq bo‘lib, suvning parlanishi natijasida tuproqning pastki qismi ortiqcha issiq harorat tashkil qilib, qalamcha ildizi va kurtagi chirib ko‘karmay qoladi.

Har xaftada ketmon yordamida egat atrofi chopiq qilinishi kerak bo‘lib, chopiqning yana bir afzallik tomoni begona o‘tlarning ildiz olishga to‘sqinlik qilib, ularning unib chiqishini batamom to‘xtatib qo‘yadi.

Bundan tashqari, qalamchadan unib chiqqan yosh novda niholchalar nimjon holda unib chiqadi. Yosh niholchalar ko‘rina boshlagach quyidagi muddatlarda 25.04, 29.04, 04.05, 10.05, 15.05, 21.05, 04.06, 04 iyundan boshlab, Toshkent viloyat sharoitida issiq kunlar boshlanishi evaziga shuni etiborga olib sug‘orishni kechki vaqtlarda amalga oshirish talab etiladi. Ko‘chatlar mavsumda 18-20 marta sug‘orilib, ikki marta oziqlanadi, Bu jarayon 25 mayda 150 kg azotli, 120 kg fosforli o‘g‘it bilan oziqalanadi. Birinchi oziqalantirishdan keyin bir oy o‘tgach har bir gektar hisobiga 90 kg azot, 45 kg fosfor, zaruratga qarab 45 kg kaliyli o‘g‘it bilan oziqalantiriladi. Har bir sug‘orishdan keyin navbatma-navbat egat oralig‘i yumshatib boriladi va mavsumda maxsus texnikalar yordamida 10-15 sm chuqurlikda 4 marta ishlov beriladi.

Xulosa qilganda, Toshkent viloyatida tutni qalamchasidan ekib o‘stirilgan ona tutzorda 2022 yilda 2 yillik tutzorda 1 yillik novdalarni halqalashda asosan etiborni daraxtdagi novdalarning joylashuvi, qalin-siyrakligi, yo‘g‘on-nozikligi, quyosh nurining tekis tushishi (fotosintez jarayoni uchun) sug‘orish ishlarini o‘z vaqtida o‘tkazilishiga qaratiladi. Binobarin, halqalashga mo‘ljallangan tutzor hashorot va kasalliklarni chaqiruvchi o‘simliklardan holi bo‘lishi lozim.

Novdalarni halqalashga kirishishdan oldin halqalashda ishlatiladigan texnikalar taxt qilib qo‘yilishi talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida» gi PF-4947-son farmoni.-Toshkent,-2017.
2. Абдуллаев У. – “Тутчилик”, “Мехнат”, Т. 1991.
3. Рахмарбердиев К., Мухамеджанова Ш. – Тут селекцияси, “Мехнат”, 1988
4. Рахманбердиев К., Хиббимов М. – Тут дарахтини қаламчасидан кўпайтириш, “Мехнат”,1997.
5. Кучкоров У., Огурцов К. – Шотут ва балхитут, “Мехнат”, 1989.
6. Sokhibova N S, Nazirova M.I, Solieva M B. “Influence of rearing silkworms with productive mulberry leaves on the biological indicators of silk gland and raw silk effectiveness”, Life Sciences and Agriculture Б.87-90 ISSN2181-0761. -ISSN2181-0761, 2020-yil. [doi: 10.24411/2181- 0761/2020-10032](https://doi.org/10.24411/2181-0761/2020-10032).
7. Rahmonberdiev .V.K., Sohiova N.S.,Nurov M.M., Alikulova D.B,“ Study of the chemical composition of the spring leaf and the productivity of mulberry varieties in the conditions of the navai region steppe” European international journal of multidisciplinary research and management studies. -issn: 2750-8587 2022-y. [doi: https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-05-28](https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-05-28)
8. Sokhibova N.S, Khaknazarova U.U., T.Sh. Ibragimov, N. S. Abduganiyeva “Studying the economic characteristics of mulberry seedlings propagated in a new way in the tashkent region”, European international journal of multidisciplinary research and management studies. -issn: 2750-8587, 2022-yil. [doi: https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-06-20](https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-06-20)